

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOİY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOYISHKORONA ISTE’MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Голипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрйигитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOİY MUHOFAZA VA HAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содиқова Ш.М., Эрйигитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲКАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOİY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Сейтов Азамат Пулатович
д.соц.н, и.о. проф., ИПМИ УМЭД

РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183063>

Уважаемые читатели, авторы и коллеги!

Данный номер выходит в период полного подведения итогов, прошедшего в нашей стране референдума по проекту Конституции Республики Узбекистан в новой редакции. Данное голосование по проекту Основного закона нашей страны «О Конституции Республики Узбекистан» определило развитие страны на многие десятилетия вперед. Так, впервые с момента вступления в силу действующей Конституции в неё внесены масштабные изменения. Количество статей Основного закона страны увеличилось со 128 до 155, вместе с поправками Конституция обновится на 65% [1].

Прошедший референдум потребовался потому, что принятие Конституция 1992 года, с одной стороны, стало для Узбекистана событием огромного исторического значения, с другой, обеспечило движение страны по пути укрепления независимости, социально-экономического прогресса и демократии. Этот Основной закон страны продемонстрировал свой большой созидательный потенциал.

Вместе с тем, за тридцать с лишним лет государственные и общественно-политические процессы кардинально изменились. Особенно это бросается в глаза, если взглянуть на развитие нашей страны за последние 5-6 лет. Серьёзные изменения произошли в нашем регионе и в мире, в целом. Такой динамизм отражается и на современных конституционных процессах нашей республики. Любая действующая Конституция – это политико-правовой документ, который должен чутко и своевременно реагировать на происходящие принципиальные изменения в обществе и государстве.

Таким образом, сама жизнь поставила в повестку вопрос о необходимости внесения корректив в Основной закон страны. Если коротко выразить суть изменений, то они направлены на решение двуединой задачи: придать новый импульс дальнейшему развитию Узбекистана как демократическому, правовому, социальному государству, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие, а также обеспечить при этом устойчивость государства и его способность ответить на вызовы, которые возникают перед нашей страной в 21 веке.

В контексте этого, особая роль отводится системе образования в Узбекистане. Закрепление в новой редакции Конституции нормы о том, что государство гарантирует получение бесплатно общего среднего и начального профессионального образования, а общее среднее образование является обязательным, послужит конституционной основой для дальнейшего совершенствования сферы.

Стоит отметить, что работа по коренному преобразованию в школьном секторе в

Узбекистане проводится весьма активно. Так, за последние шесть лет обновилась правовая база, направленная на совершенствование системы народного образования, принят Закон «Об образовании» в новой редакции, утверждены Концепция развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года, свыше 20 нормативно-правовых актов Президента и правительства. В соответствии с Госпрограммой-2023 с 2023/2024 учебного года поэтапно вводятся в практику обучение учащихся двум иностранным языкам и одной профессии в одной из школ каждого района (города), образовательные программы, направленные на воспитание учащихся в духе общечеловеческих и национальных ценностей, патриотизма [2].

Таким образом, закрепление за государством статуса гаранта в получении подрастающим поколением бесплатного общего среднего образования и начального профессионального образования, а также закрепление обязательным общим средним образованием послужит конституционной основой для коренного реформирования школьного образования.

Следующая норма закрепила право граждан на получение высшего образования в государственных образовательных организациях на конкурсной основе за счет государства. В свою очередь высшие образовательные организации имеют право на академическую свободу, самоуправление, свободу исследований и преподавания в установленных законом пределах. Предложенная формулировка в новой редакции Конституции четко и ясно определила роль государства в вопросе получения высшего образования на конкурсной основе.

За последние шесть лет в сфере высшего образования Узбекистана произошли значительные изменения. Так, увеличены квоты приема в вузы, в итоге общий охват достиг 28 процентов (пять лет назад этот показатель составлял всего девять процентов). Выросло количество государственных грантов. Также второй год подряд девушкам из нуждающихся семей выделяют две тысячи мест в вузах. А еще у абитуриентов появилась возможность выбрать пять отечественных вузов для поступления, тестовые экзамены теперь проводятся поэтапно, а набранные баллы объявляются оперативно. Кроме того, подать документы в вуз можно в режиме онлайн, а пройти вступительное тестирование, к примеру, в столичный вуз, разрешено в регионе проживания [3].

При этом важным нововведением можно считать и переход к гибридной форме обучения (дневная, заочная, вечерняя и дистанционная), и увеличение количества действующих в стране вузов, в том числе частных и филиалов зарубежных.

В процессе проведения коренного реформирования системы высшего образования Узбекистан преследует главную цель - стать конкурентоспособной страной, вкладывающей большие инвестиции в подготовку высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда. Таким образом, спрос на высшее образование в Узбекистане растет с каждым годом.

В сфере просвещения должно быть место нововведениям, которые происходят в нашем обществе. И среди них - инклюзивное образование. В стране немало молодых людей с определенными ограничениями здоровья, которые несмотря ни на что, хотят учиться, работать и быть полезными для государства и общества.

В новую редакцию Конституции внесена поправка «Для детей с особыми образовательными потребностями в образовательных организациях обеспечиваются инклюзивное образование и воспитание». Инклюзивное образование является новшеством для нашего общества, и адаптировать его мы можем только исходя из международного опыта. При этом в деле реализации модели социального государства необходимо не только обозначить, но и создать условия для адаптации молодых людей с ограниченными возможностями в образовательном пространстве страны, их становления полноправными членами общества.

Звеньями государственного непрерывного образования также являются послевузовское образование, повышение квалификации и переподготовка кадров. 6 сентября 2019 года был принят Указ Президента «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования». А 26 февраля 2021 года постановлением Кабинета

Министров утверждено Положение о порядке организации процесса переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений. Актуальность послевузовского образования, а также повышения квалификации и переподготовки кадров - важные составляющие системы просвещения, которые позволяют не ограничиваться полученными знаниями в вузе, а обновлять их и совершенствовать компетенции [4].

Переходя к социологии отметим, что анализ процессов глобализации образования показывает постепенную интеграцию национальных образовательных систем в общее пространство. Существующие классические образовательные модели можно разделить на следующие условные модели:

- (а) традиционно-экстенсивную;
- (б) европейскую (американскую), которую относят к рационально-прагматической модели;
- (в) японскую, которую называют моделью развивающего образования или интенсивную.

Каждая модель имеет свои особенности и отвечает определенным условиям развития общества. Особенности моделей состоят в преимущественной ориентации на точные или гуманитарные науки; теоретическую или практическую подготовку; детальное изучение достижений старого или создание нового. Использование той или иной модели образования приводит к «формированию» в различных учебных заведениях разных выпускников, а следовательно, и граждан, по-разному воспринимающих окружающий мир, с различными целевыми установками и степенью готовности.

Экстенсивная модель, исторически доставшаяся ВУЗам Узбекистана, заключается в том, чтобы передать как можно более полно накопленный опыт и культурные достижения, помочь учащемуся самоопределиваться на этом базисе, задействовать у него потенциал. Данная модель имеет определенные преимущества, так как опирается на культурное наследие и дает студентам знания широкого профиля.

Однако, недостатком экстенсивной модели является абстрактность знания, отрыв от нужд практики, а потому, несмотря на широкую подготовку и высокий уровень знания - духовный и культурный потенциал народа остается не задействованным.

Сущность второй, рационально-прагматической модели, состоит в подготовке студентов к тем видам деятельности, которыми ему предстоит заниматься и к той структуре занятий, которые поддерживают развитие общества и его собственное развитие. Данная модель до последнего времени была присуща образованию экономически развитых странам Европы и Америки.

Каждый ВУЗ имеет свои учебные программы, расписания, объемы содержания образования и сроки обучения. Дифференцированность высшей школы дает возможность любому человеку получать образование и овладеть специальностью в зависимости от практических потребностей.

На сегодня, в Узбекистане предпринимается попытка перенять элементы рационально-прагматической модели системы образования, что имеет ряд преимуществ. В настоящее время вузы получили возможность разрабатывать самостоятельно свои учебные планы и программы подготовки специалистов практической ориентации и применять обучающие технологии в процессе обучения. Однако, с сожалением выделим, что связь процессов обучения с практикой в Узбекистане все еще остается больше формальной, так как многие специальности не имеют соответствующей инфраструктуры профессиональной деятельности, поэтому их подготовка лишена возможности участия в решении реальных практических задач.

На сегодня современной системе высшего образования Узбекистана не удастся в полной мере удовлетворить спрос населения и предприятий на образовательные услуги, обеспечить потребности рынка труда в квалифицированной рабочей силе и развитие конкурентоспособной науки в нашей стране. В качестве основных причин выделяется ограничение полномочий образовательных учреждений, отсутствие конкуренции в сфере

образовательных услуг, дефицит специалистов, способных работать на новейшем оборудовании, недостаточный уровень финансирования системы и заработной платы работников и т.д.

С одной стороны, причина заключается в неспособности ключевых представителей академического сообщества адаптироваться к новой реальности. С другой стороны, неправильный подход к развитию науки, технологий и академическому сообществу. Это и слишком сложная неэффективная система защиты диссертаций, предъявляющая к ним множество бюрократических требований, которые не способствуют конкурентоспособности защищаемых диссертаций [6].

При этом, мы понимаем, что западная модель высшего образования чревата узкой утилитарностью и чрезмерным практицизмом, что отрицательно сказывается на духовном состоянии общества, порождает проблемы девиантного поведения.

Поэтому, Узбекистан нуждается в такой модели системы высшего образования, которая должна базироваться на инструментарии и технологии западной (рациональной) модели, при этом, опираясь на культурные традиции (интенсивной). Под этим мы понимаем способность, с одной стороны, создавать новое, полезное для людей, с другой - распространять это новое, полезное во все сферы человеческой жизнедеятельности. Необходимо создание собственной социокультурной модели системы образования, опираясь на социокультурные механизмы активизации деятельности молодого специалиста.

Именно здесь проявиться потенциал Конституции в новой редакции. Главный тезис инновационной модели не подавлять, а помогать увидеть личностный смысл преподаваемых знаний [7], максимальное раскрытие способностей, адекватное их понимание и использование в жизнедеятельности. В преподавании следует уделять большее внимание к внутреннему миру человека, а также тому, как соотносятся его цели и с целями социальной системы.

Необходимо подчеркнуть: роль высококвалифицированных специалистов в инновационной экономике велика и в последующем будет только расти. В этой связи постоянное обновление профессиональных и личностных качеств будет способствовать последовательному реформированию всех сфер жизни и деятельности [5]. Все указанные выше нормы в Конституции в новой редакции придадут системе непрерывного образования новый импульс и динамичность, а также обеспечит инновационное развитие и конкурентоспособность Узбекистана на мировой арене.

Литература:

1. <https://kun.uz/ru/news/2023/03/08/deystvuyushchaya-konstitutsiya-obnovlena-na-65-protseptov-zakonodatelnaya-palata-oliy-majlisa>
2. <https://kun.uz/ru/news/2023/03/01/s-novogo-uchebnogo-goda-uchashchiesya-nachalnyx-klassov-budut-obespecheny-besplatnym-pitaniyem>
3. <https://kun.uz/ru/29250149>
4. <https://uza.uz/ru/posts/o-dopolnitelnykh-merakh-po-dalneyshemu-sovershenstvovaniyu-s-06-09-2019>
5. <https://yuz.uz/ru/news/gosudarstvo---garant-razvitiya-neprerivnoy-sistem-obrazovaniya>
6. <https://www.gazeta.uz/ru/2017/10/19/science-education/>
7. Patterson C. H. Humanistic Education. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice – Hall. 1973. - С.22.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000